

PROJETO ACOLHE-DOR: O CUIDADO COM O LUTO POR SUICÍDIO SOB A PERSPECTIVA DA LOGOTERAPIA

¹ Monika Schafer Borges da Silva, ² Ana Regina Machado Figueiras, ³ Rayane Almeida do Nascimento, ⁴ Terezinha Lucas de Oliveira Filha, ⁵ Raissa Silva Costa, ⁶ JUAN KARLO GOMES DE MEDEIROS (Orientador)

1,2,3,4,5 Graduandos de Psicologia da Universidade Maurício de Nassau – UNINASSAU-JP

Email: monyka.borges@yahoo.com.br

Introdução: Este resumo descreve a experiência do Projeto ACOLHE-DOR que, desde 2022, oferece suporte emocional, em um grupo de Whatsapp e em encontros virtuais, para pais e mães enlutados. Apesar de se acreditar que o filho partir antes dos pais é uma inversão do ciclo vital e que essa inversão leva a um luto mais intenso, levando esses pais muitas vezes a perceber a vida sem sentido, Viktor Frankl fundador da Logoterapia afirma que a vida nunca perde o sentido: “sobreviver é encontrar sentido na dor” sendo preciso enfrentar o sofrimento, buscando triunfar sobre ele. O que ele denomina sentido é um processo subjetivo e intransferível, a principal força motivadora do ser humano. Por isso, o Projeto ACOLHE-DOR busca ajudar pessoas a encontrar novos sentidos de vida para encarar o sofrimento diante de uma tragédia. **Objetivo:** Assegurar suporte emocional, promover a resiliência e fornecer estratégias para enfrentamento do luto, de acordo com os preceitos da Logoterapia. **Metodologia:** O trabalho envolve a criação de um espaço virtual seguro e acolhedor, onde os pais podem compartilhar seus desafios para lidar com a perda de um filho por suicídio e também, a discussão de temas específicos relacionados ao luto por suicídio como o estigma social, a responsabilidade, a culpa e a busca por sentido. **Discussão:** Por ser tida como uma morte repleta de estigmas e vista como violenta, os sobreviventes apresentam dificuldades em compreender o ato de seu filho, ocorrendo muitas vezes o afastamento das pessoas, o isolamento, sentimentos ambivalentes oriundos em perguntas que não terão respostas. Os grupos de apoio representam recursos fundamentais para a posvenção uma vez que a legitimização dos sentimentos, o oferecimento de informações, o compartilhamento de vivências, a escuta ativa, o acolhimento ofertados nos encontros e nas conversas, são fundamentais para melhorar a aceitação do fato, favorecendo a (re)construção de sentidos para a perda a partir da conexão pela dor que ocorre entre os participantes. **Conclusão:** Os participantes referem que, se sentem amparados e encorajados para lidar com sua dor graças ao trabalho desenvolvido pelo Projeto ACOLHE-DOR. Assim, constata-se a importância de se ampliar a rede de apoio aos pais, que muitas vezes se sentem impotentes, incapazes e abandonados em sua dor, desesperançados em dar continuidade a sua vida. Deparando-se com um espaço em que sua dor tem importância e que lhes permite encontrar um novo sentido, inicia-se um processo que pode resultar na sua reconstrução emocional.

Palavras-chave: Suicídio, Sobreviventes, Luto por Suicídio, Posvenção.

Área Temática: Aspectos Psicológicos do Luto